

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ОСНОВА ВАЛЕОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ

Холматова Зульфия Тиллаволдиевна

доцент, ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11075130>

Аннотация. В статье освещаются актуальные проблемы, связанные со здоровьем современных детей, и подчеркивается важность развития у них жизненных компетенций и привития ценностей, связанных со здоровьем. В нем обсуждается концепция здоровьесбережения, роль образования и учителей в укреплении охраны здоровья, а также использование технологий в обучении подрастающего поколения. Основное внимание уделяется начальному школьному образованию как важнейшему этапу формирования отношения детей к здоровью и благополучию. В статье содержится призыв к целостному подходу к санитарному просвещению, который позволит детям принимать обоснованные решения и брать на себя ответственность за свое собственное здоровье, а также за здоровье других людей.

Ключевые слова: здоровьесберегающий, компетенция, обучение, охрана здоровья, технология, педагог, формирование, начальная школа, подрастающее поколение.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy bolalarning sog'lig'i bilan bog'liq dolzarb muammolar yoritilgan va ularning hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirish va sog'liq bilan bog'liq qadriyatlarni singdirish muhimligi ta'kidlangan. Unda sog'liqni saqlash kontseptsiyasi, ta'lim va o'qituvchilarning sog'liqni saqlashni rivojlantirishdagi roli va yosh avlodni o'qitishda texnologiyadan foydalanish muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor bolalarning salomatlik va farovonlikka bo'lgan munosabatini shakllantirishning eng muhim bosqichi sifatida boshlang'ich maktab ta'limiga qaratilgan. Maqolada bolalarga ongli qarorlar qabul qilish va o'z sog'lig'i, shuningdek, boshqa odamlarning sog'lig'i uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olish imkonini beradigan sog'liqni saqlash ta'limiga yaxlit yondashuv talab qilinadi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, kompetensiya, o'qitish, sog'liqni saqlash, texnologiya, o'qituvchi, shakllanish, boshlang'ich maktab, yosh avlod.

Abstract. The article highlights the current challenges in the health of modern children and emphasizes the importance of developing life competencies and instilling values related to health in them. It discusses the concept of health-saving, the role of education and teachers in promoting health protection, and the use of technology in training the younger generation. The focus is on primary school education as a crucial stage in shaping children's attitudes towards health and well-being. The article calls for a holistic approach to health education that empowers children to make informed decisions and take responsibility for their own health, as well as the health of others.

Keywords: health-saving, competence, training, health protection, technology, teacher, education, primary school, the younger generation.

Человечество всего мира стремится к тому, чтобы каждое новое поколение было здоровым и полноценным членом общества. Поэтому забота о физическом совершенствовании подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания. Именно в дошкольном возрасте и в особенности в детском саду, в результате целенаправленного физического воспитания и педагогического воздействия, формируется крепкое и здоровое развитие ребенка. Под физическим воспитанием детей подразумевается особенности каждого возрастного периода, при этом учитываются психофизиологические

особенности детей дошкольного возраста. Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляет ряд оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.

Главной оздоровительной задачей является охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание организма. Хорошее здоровье, определяется нормальным функционированием всех органов и систем организма. Не менее важное значение имеют образовательные задачи. Они формируют двигательные навыки, навыки гигиены, привитие навыков правильной осанки и предупреждение плоскостопия, а также формирования знаний о пользе физических упражнений. В процессе физического воспитания, очень важно формировать и воспитательные задачи. Необходимо выработать у детей потребность и привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями, воспитывать интерес к физической гимнастике, активность в процессе подвижных игр, проявление самостоятельности в процессе закаливания, выработать желание детей к физическим занятиям.

Физическое и умственное воспитание тесно связаны между собой. При правильном физическом развитии, создаются наиболее благоприятные условия для нормальной деятельности нервной системы, физиологических органов, положительно влияет на самочувствие и настроение ребенка. У детей успешно развиваются следующие психологические процессы: восприятие, внимание, речь, память, воображение, а так же благоприятно формируются следующие мыслительные процессы: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение. Очень важно у детей дошкольного возраста воспитывать положительные эмоции, обеспечивая бодрое и жизнерадостное настроение, при этом развивать умения быстро преодолевать отрицательное психическое состояние. Это необходимо, потому, что положительные эмоции благоприятно влияют на нормальное функционирование всех органов и систем детского организма, наиболее необходимое в дошкольном возрасте.

В детских дошкольных учреждениях средствами физического воспитания служат: режим дня, закаливание организма, организация подвижных игр на воздухе, физкультурные занятия, гимнастика, создание гигиенической обстановки для формирования у детей культурно-гигиенических навыков и различные спортивные развлечения. Полноценное физическое развитие успешно протекает при комплексном применении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм.

Основу здорового образа жизни ребенка как в домашних условиях, так и в детском саду составляет рациональный режим дня. Главным принципом правильного построения режима дня является его соответствие психологическим и физическим особенностям организма дошкольника. Правильно построенный режим дня дошкольника предполагает оптимальное и разумное чередование периодов сна и бодрствования в течении суток, определенную продолжительность организованной двигательной активности, сочетающейся с отдыхом, питанием, достаточным пребыванием на свежем воздухе. Значение режима заключается в предохранении нервной системы ребенка от переутомления, создания благоприятных условий для оптимального развития дошкольника, формирования адаптационных способностей.

Известный русский физиолог Н.Е.Введенский писал о том, что бесплановость, беспорядочность жизни быстро истощает нервную систему, ведет к изнашиванию организма. Если дети не приучены в семье или в детском саду к строгому режиму, то они вырастут раздражительными, капризными, неуравновешенными. Вот почему необходимо убедить родителей в важности соблюдения возрастного режима.

Режим дня имеет огромное воспитательное значение, дети привыкшие к определенному режиму дня, более дисциплинированные, собранные, отличаются уравновешенностью, жизнелюбием, добротой. Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня с учетом анатомо-физиологических особенностей и состояния здоровья.

Не менее важным средством физического воспитания является использование природных факторов: воды, воздуха, солнца для закаливания детского организма.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash mamlakat rivoji va xalq farovonligining kafolati. Toshkent, O'zbekiston, 2017, 48 b.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoniga
3. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
4. Dilobarkhon, K. (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
5. Kholikova, D. (2020). INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE THINKING VERBAL TEST “UNUSUAL USE”. *PEDAGOGICAL SCIENCES*, 22.
6. Maxsitovna, K. D. (2022). Pedagogical Problems of Child Raising in the Uzbek Family. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 542-546.
7. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
8. Холикова, Д. (2021). Возможности диагностики эффективности компенсационного подхода в обучении. *Общество и инновации*, 2(9/S), 239-252.
9. Kholikova, D. M. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 422-424. ISSN: 2776-1010 Volume 4, Issue 5, May 2023
10. Kholikova, D. M. (2021). DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 549-552.
11. Kholmatova, Z. T. (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF GENDER ASPECTS OF EDUCATION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 60-65.
12. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
13. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.

14. Kholmatova, Z., & Axmadaliyeva, M. (2022). Healthy lifestyle (HLS)-The basis of valeology in kindergarten. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 136-139.
15. Kholmatova, Z., & Olamnazarova, F. (2022). Problems of the communicational approach of language teaching in the primary class. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 140-144.
16. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
17. Холматова, З. Т. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНДЕРЛИ ЁНДАШУВ ДАВР ТАЛАБИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 134-140. **ISSN:** 2776-1010 Volume 4, Issue 5, May 2023
18. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.